

附件

附图 1 九寨沟地震、芦山地震和鲁甸地震的滑坡和地形的分布

本文使用第一级的分类, 包括 16 个类别, 分别为松散沉积岩 (Unconsolidated sediments, su), 碎屑沉积岩 (Siliciclastic sedimentary rocks, ss) 火山碎屑岩 (Pyroclastics, py), 混合沉积岩 (Mixed sedimentary rocks, sm), 碳酸盐沉积岩 (Carbonate sedimentary rocks, sc), 蒸发岩 (Evaporites, ev), 酸性火山岩 (Acid volcanic rocks, va), 中性火山岩 (Intermediate volcanic rocks, vi), 基性火山岩 (Basic volcanic rocks, vb), 酸性深成岩 (Acid plutonic rocks, pa), 中性深成岩 (Intermediate plutonic rocks, pi), 基性深成岩 (Basic plutonic rocks, pb), 变质岩 (Metamorphics, mt), 水体 (Water Body, wb), 冰川 (Ice and Glaciers, ig) 以及缺数据的一类 (No Data, nd)。附图 2-4 中岩性代码与此处岩性类别对应。

附图 2 九寨沟滑坡敏感性指标因子空间分布

附图 3 鲁甸滑坡敏感性指标因子空间分布

附图 4 芦山滑坡敏感性指标因子空间分布

附图 5 九寨沟滑坡中各变量的相应后验参数估计的路径图和密度分布。路径图记录显示了 20000 次迭代后的参数值，以便于模拟收敛。

附图 5 (续)

附图 6 鲁甸滑坡中各变量的相应后验参数估计的路径图和密度分布

附图 6 (续)

附图 7 芦山滑坡中各变量的相应后验参数估计的路径图和密度分布

附图 7 (续)

附图 8 九寨沟滑坡中各指标的参数自相关图

附图 8 (续)

附图 9 鲁甸滑坡中各指标的参数自相关图

附图 9 (续)

附图 10 鲁甸滑坡中各指标的参数自相关图

附图 10 (续)